

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّمات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Oyun temelli öğrenme, öğretilmek istenen bilgi ve becerilerin öğrenciler tarafından oyun yoluyla kazanılmasını hedefleyen, öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda eğitsel oyunların öğrenme ortamına dâhil edilmesi ve öğretim sürecinin oyunlar aracılığıyla yapılandırılması temel bir rol oynamaktadır. Eğitsel oyunlar arasında yer alan zekâ oyunları, problem çözme, dikkat, karar verme ve bilişsel esneklik gibi üst düzey zihinsel becerileri desteklemesi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Zekâ oyunlarının ders kazanımlarıyla bütünleştirilmesi, öğrenciler için daha etkili, ilgi çekici ve anlamlı öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe dil bilgisi öğretiminde isim tamlamaları konusunun öğretimine yönelik olarak bir zekâ oyununun pedagojik ilkeler doğrultusunda nasıl uyarlanabileceğini ortaya koymaktır. Araştırmada, öğrencilerin dil bilgisi yapılarını oyun ortamında aktif biçimde kullanmalarını sağlamak ve öğrenmenin kalıcılığını desteklemek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde zekâ oyunlarından biri olan Jenga, isim tamlamalarının öğretimine uyarlanmıştır.

Araştırma, ilke ve kuramların sınıf içi uygulamalarla bütünleştirilmesine imkân tanıyan tasarım tabanlı araştırma yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Bu kapsamda Jenga oyununun isim tamlamaları konusunun öğretiminde kullanılmasına yönelik örnek bir ders tasarımı önerisi sunulmuştur.

Çalışma sonucunda, zekâ oyunları temelli ders tasarımlarının Türkçe dil bilgisi öğretiminde öğrencilerin derse katılımını artıracak, öğrenme sürecini daha eğlenceli ve kalıcı hâle getirebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkçe öğretmenlerine zekâ oyunlarını dil bilgisi kazanımlarıyla bütünleştirerek kullanmaları ve bu alanda yapılacak deneysel çalışmalarla uygulamaların etkililiğinin sınanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zekâ oyunu, dil bilgisi, oyun tabanlı öğrenme

A Game-Based Approach to Teaching Turkish Grammar: An Intelligence Game Adaptation for Teaching Noun Phrases

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa University

PhD Student Dinçer Bektaş

Tokat Gaziosmanpaşa University

Abstract

Game-based learning is a student-centered instructional approach that aims to enable learners to acquire targeted knowledge and skills through games. In this approach, the integration of educational games into learning environments and the structuring of instruction through games play a fundamental role. Among educational games, intelligence games have significant potential as they support higher-order cognitive skills such as problem solving, attention, decision making, and cognitive flexibility. Integrating intelligence games with instructional objectives can contribute to the creation of more effective, engaging, and meaningful learning environments for students.

The aim of this study is to demonstrate how an intelligence game can be pedagogically adapted for teaching the topic of noun compounds in Turkish grammar instruction. The study seeks to encourage students to actively use grammatical structures in a game-based learning environment and to support the permanence of learning. In this context, within the framework of a game-based learning approach, one of the intelligence games, Jenga, was adapted for teaching noun compounds.

The research was conducted based on the principles of the design-based research method, which enables the integration of theoretical principles with classroom practices. Accordingly, an example lesson design is proposed for using the Jenga game in teaching the topic of noun compounds.

The results of the study suggest that lesson designs based on intelligence games have the potential to increase students' participation in Turkish grammar lessons and to make the learning process more enjoyable and lasting. In line with the findings, it is recommended that Turkish language teachers integrate intelligence games with grammar learning outcomes and that future experimental studies be conducted to examine the effectiveness of such applications.

Keywords: Intelligence game, grammar, game-based learning

Giriş

Dil bilgisi öğretimi, öğrencilerin dili doğru, etkili ve anlamlı biçimde kullanabilmelerinin temelini oluşturur. Ancak öğrencilerin soyut dil bilgisi kurallarını öğrenmeye yönelik ilgisi genellikle düşüktür. Bu nedenle öğretmenlerin, öğrenciyi sürecin merkezine alan, motive eden ve eğlenceli bir öğrenme ortamı kurmaları önem taşır. Bu bağlamda oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma, Türkçe derslerinde alternatif öğretim yaklaşımları olarak öne çıkmaktadır (Erümit, 2016; Sezgin, 2016).

Oyun tabanlı öğrenme, öğrenmenin doğrudan bir oyun ya da oyunsal ortam içinde gerçekleştiği yaklaşımı ifade eder. Öğrenciler, belirli öğrenme hedefleri doğrultusunda tasarlanmış bir oyun içinde görevleri yerine getirerek bilgi ve beceri edinirler (Kahyaoğlu Erdoğan, 2020). Oyun tabanlı öğrenme,

öğrencinin hem bilişsel hem duyuşsal süreçlerini harekete geçirir; öğrenmeyi aktif, etkileşimli ve kalıcı kılar.

Oyunlaştırma, oyun olmayan ortamlarda oyun mekaniği unsurlarının (puan, rozet, liderlik tablosu, seviye, zaman baskısı vb.) kullanılmasıdır (Sezgin, 2016). Eğitim ortamlarında oyunlaştırma, öğrencinin derse katılımını artırmak, hedef odaklılık kazandırmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirmek amacıyla kullanılmaktadır (Şahin, Karadağ & Bozkurt, 2017).

Oyun tabanlı öğrenmede 'oyun' öğrenmenin merkezindedir; öğrenciler oyunun kendisi aracılığıyla öğrenir. Oyunlaştırmada ise, öğrenme süreci oyun değildir; ancak oyun unsurları öğrenmeyi desteklemek için sürece eklenir (Erümit, 2016).

Oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma bağlamında önemli potansiyele sahip oyun türlerinden biri de zekâ oyunlarıdır. Zekâ oyunlarında bireylerin görsel, sayısal, sözel, uzamsal ve sosyal zekâ alanları ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını geliştirecek oyunlar yer almaktadır. Zekâ oyunları genel olarak geometrik-mekanik, strateji, görsel dikkat, akıl yürütme-işlem, sözel oyunlar olarak gruplandırılmıştır. MEB ise zekâ oyunlarını; işlem oyunları, hafıza oyunları, kelime oyunları, strateji oyunları, geometrik mekanik oyunlar ve zekâ soruları şeklinde sınıflandırmaktadır (MEB, 2013).

Ülkemizde zekâ oyunlarının okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasıyla birlikte zekâ oyunları sınıf ortamına taşınmıştır. Ancak akıl ve zekâ oyunları sadece bir oyun ya da ders olarak verilmek yerine, zekâ oyunları tabanlı ders programı çalışmaları yapılabilir ve geliştirilen program ile daha etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturulabilir. Akıl ve zekâ oyunları, ders içeriği ve kazanımları ile bütünleştirildiğinde daha etkili ve ilgi çekici bir öğrenme ortamı sağlanabilir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, Türkçe dil bilgisi öğretiminde isim tamlamaları konusunun öğretimine yönelik olarak bir zekâ oyununun eğitim ilkeleri doğrultusunda nasıl uyarlanabileceğini ortaya koymaktır. Çalışmada, öğrencilerin dil bilgisi yapılarını pasif biçimde ezberlemek yerine, oyun ortamı içinde aktif, etkileşimli ve anlam temelli olarak kullanmalarını sağlamak ve böylece öğrenmenin kalıcılığını artırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı çerçevesinde zekâ oyunlarından biri olan Jenga, isim tamlamalarının öğretimine uyarlanmış; söz konusu uyarlamaya ilişkin ayrıntılı bir uygulama önerisi ve ders planı sunulmuştur.

Araştırma sürecinde, genellikle bir ürün, model, yöntem ya da öğretim uygulamasının geliştirilmesini amaçlayan ve kuramsal bilgi ile sınıf içi uygulamayı bütünleştiren tasarım tabanlı araştırma (design-based research) yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntem aracılığıyla, hem öğretim sürecine yönelik yenilikçi bir uygulama geliştirilmiş hem de oyun temelli öğretimin dil bilgisi öğretimindeki işlevselliğine ilişkin pedagojik çıkarımlar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Zeka Oyununu Dil Bilgisi Dersine Uyarlama

Uygulama önerisi, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanmış olup toplam bir ders saati (40 dakika) sürmektedir. Uygulama sürecinde öğrenciler 3–4 kişilik gruplara ayrılır ve her gruba bir Jenga seti verilir. Jenga bloklarının üzerine önceden hazırlanmış görev etiketleri yerleştirilir. Bu görevler, belirtili ve belirtisiz isim tamlaması oluşturma, verilen bir isim tamlamasının türünü belirleme ve isim tamlamalarını cümle içinde kullanma gibi kazanımlara yönelik olarak hazırlanır. Öğrenciler sırayla Jenga kulesinden bir blok çeker ve blok üzerinde yer alan görevi yerine getirmeye çalışır. Görevin doğru şekilde tamamlanması durumunda oyun devam eder, yanlış cevap verilmesi hâlinde ise blok kuleye geri yerleştirilir. Doğru cevaplarda 10 puan verilir, yanlış cevaplarda 5 puan silinir. En yüksek puanı alan grup oyunu kazanır. Bir grup kuleyi devirirse oyunu kaybetmiş sayılır.

Oyun süresince öğretmen rehber rolünde bulunarak öğrencilerin cevaplarını gözlemler ve gerekli durumlarda geri bildirimde bulunur. Öğrencilerin aktif katılım göstermeleri, grup içi iş birliği yapmaları

ve dil bilgisi kurallarını oyun bağlamında keşfederek öğrenmeleri hedeflenir. Oyun sonunda her grup, oluşturduğu isim tamlamalarından seçtiklerini sınıfla paylaşır ve bu tamlamaları anlamlı cümleler içinde kullanır. Hazırlanan örnek uygulama planı aşağıda verilmiştir:

Uygulama Önerisi: “Jenga ile İsim Tamlamaları”

Amaç

Öğrencilerin isim tamlamalarının türlerini doğru biçimde ayırt etmeleri, tamlayan ve tamlanan öğelerini doğru kullanmaları ve anlam ilişkilerini kavramaları.

Katılımcılar

Ortaokul 6. Sınıf öğrencileri

Malzemeler

- Jenga blokları (her birine görev kartı yapıştırılmış)
- Puan tablosu
- Zamanlayıcı ve rozet panosu

Oyun Akışı

1. Her öğrenci sırayla bir blok çeker.
2. Blok üzerindeki görev kartında örnek bir tamlama, tamlama türü ya da dönüşüm görevi vardır.

Örnek görevler:

- “Tamlayanı ve tamlananı bul: bahçesi, okul”
 - “Belirtili isim tamlamasına çevir: çocuk kitabı.”
 - “Bu tamlama yanlış kurulmuşsa düzelt: kitabın kapak.”
3. Öğrenci soruyu doğru yanıtlarsa 10 puan kazanır; yanlış yanıtta 5 puan kaybeder.
 4. Her doğru cevaptan sonra blok güvenli biçimde çekilmiş sayılır.
 5. Belirli puan aralıklarında öğrenciler “Bilge Tamlayıcı” ya da “Tamlama Ustası” gibi rozetler kazanır.
 6. Oyun sonunda en yüksek puanı alan grup kazanan olur. Bloklar yıkılırsa, yıkan grup kaybetmiş sayılır.

Değerlendirme

- Oyun sonrası konu testi uygulanır.
- Öğrencilerden, oyunda en çok zorlandıkları tamlama türü hakkında kısa bir öz değerlendirme alınır.
- Oyun sonrası sınıf içi tartışma yapılır; yanlış cevaplar üzerinden doğru örnekler oluşturulur.

Sonuç

Oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma, dil bilgisi öğretiminde soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur. Bu çalışmada sunulan Jenga ile isim tamlamaları etkinlik örneği, öğrencilerin isim tamlamalarını öğrenme sürecini aktif, eğlenceli ve anlamlı hâle getirme potansiyeline sahiptir.

Literatürdeki araştırmalar, oyunlaştırma uygulamalarının öğrenci motivasyonunu, derse katılımını ve öğrenme kalıcılığını artırdığını göstermektedir (Kahyaoglu Erdoğan, 2020; Sezgin, 2016). Türkçe öğretmenleri, benzer oyun uyarlamalarıyla dil bilgisi konularını sınıf ortamında daha etkili biçimde öğretebilirler.

Bu çalışmada, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma yaklaşımının Türkçe dil bilgisi öğretiminde, özellikle isim tamlamaları gibi soyut dil yapılarını öğretmede kullanımı için bir örnek uygulama sunumu yapılmıştır. Jenga oyununun dil bilgisi kazanımlarına uyarlanmasıyla oluşturulan etkinlik örneği, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eden, eğlenceli ve anlamlı bir öğrenme ortamı potansiyeline sahiptir. Çünkü güncel alan yazın birlikte değerlendirildiğinde, oyunlaştırmanın dil bilgisi öğretiminde yalnızca motivasyon artırıcı bir unsur olmadığı; aynı zamanda öğrenmenin kalıcılığını ve kavramsal anlamlandırmayı destekleyen işlevsel bir öğretim yaklaşımı olduğu görülmektedir (Kahyaoglu Erdoğan, 2020; Sezgin, 2016). Yine bu oyunların öğrenme sürecine katılımı artırdığını (Sailer & Homner, 2020: 85–90) ve öğrenmeyi zevkli bir sürece dönüştürdüğü bilinmektedir. Bu bağlamda, Jenga ile isim tamlamaları etkinliği, öğrencilerin dil bilgisi yapılarını pasif biçimde ezberlemek yerine, bağlam içinde deneyimleyerek öğrenmelerine imkân tanımaktadır. Fiziksel materyal kullanımı ve akran etkileşimi, öğrencilerin dilsel farkındalıklarını güçlendirmekte ve öğrenmeyi daha sürdürülebilir hâle getirmektedir.

Ayrıca oyun temelli etkinliklerin, öğrenciler arasında iş birliği ve iletişimi desteklediği; hata yapma kaygısını azalttığı ve öğrenme ortamını daha güvenli bir yapıya dönüştürdüğü görülmektedir (Zainuddin et al., 2020: 6–8). Türkçe öğretimi bağlamında bu durum, dil bilgisi konularına yönelik yaygın olan “zor” ve “sıkıcı” algısının kırılmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, oyunlaştırmanın Türkçe dil bilgisi öğretiminde pedagojik açıdan güçlü bir alternatif sunduğunu göstermektedir.

Öneriler

Bu çalışmanın bulguları ve ilgili literatür doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

Türkçe öğretmenleri, dil bilgisi öğretiminde, Jenga gibi kolay ulaşılabilir oyun materyallerini öğrenme hedefleriyle uyumlu biçimde sınıf ortamına entegre etmelidir. Oyunlar, yalnızca eğlence amacıyla değil; açık kazanımlar doğrultusunda yapılandırılmış öğretim araçları olarak kullanılmalıdır.

Öğretmen yetiştirme programlarında, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma uygulamalarına yönelik uygulamalı derslere daha fazla yer verilmelidir. Öğretmen adaylarının oyun tasarlama, uyarlama ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi, bu yaklaşımın sınıf içi etkililiğini artıracaktır (Sailer & Homner, 2020: 98–100).

Gelecek araştırmalarda, oyunlaştırma temelli dil bilgisi etkinliklerinin farklı dil düzeylerinde (ilkokul, ortaokul, lise) ve farklı dil bilgisi konularında (fiil çatısı, cümle türleri, sözcük türleri vb.) etkililiği deneysel çalışmalarla incelenmelidir. Araştırma sonuçları somut ürünlere dönüştürülmelidir.

Oyun temelli etkinliklerin akademik başarı, öğrenme kalıcılığı ve dil bilgisel farkındalık üzerindeki etkileri uzun vadeli izleme çalışmalarıyla desteklenmelidir. Bu sayede oyunlaştırmanın kısa süreli motivasyon etkisinin ötesinde, öğrenme çıktıları üzerindeki kalıcı etkileri daha net biçimde ortaya konabilir.

Son olarak, dijital ve fiziksel oyunların birlikte kullanıldığı hibrit oyunlaştırma modelleri geliştirilerek yüz yüze ve çevrim içi Türkçe öğretimi ortamlarında uygulanabilirliği artırılmalıdır. Bu yaklaşım, özellikle teknoloji destekli öğrenme ortamlarında oyunlaştırmanın etkisini güçlendirebilir (Zainuddin et al., 2020: 9–11).

Kaynakça

- Eltem, Ö. (2018). *Fen bilimlerinde maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretiminde eğitsel oyunların kullanılması* (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Erümit, F. (2016). *Oyunlaştırma yaklaşımlarının eğitimde kullanımı: Tasarım tabanlı bir araştırma* (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Kahyaoğlu Erdoğan, Y. (2020). *Oyun tabanlı öğrenme ortamında eğitsel ajan ve geri bildirim türlerinin akademik başarı, akış deneyimi ve bilişsel yük açısından incelenmesi* (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). *Ortaokul ve imam hatip ortaokulu zekâ oyunları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı*. MEB.
- Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32(1), 77–112.
- Sezgin, S. (2016). Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: Çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 187–197.
- Şahin, M. (2015). *Oyunlaştırılmış oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen bilimleri dersi başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi* (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Şahin, Y. L., Karadağ, N., & Bozkurt, A. (2017). Uzaktan eğitimde oyunlaştırma kullanımına ilişkin bir durum çalışması. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 8(4), 484–507.
- Zainuddin, Z., Chu, S. K. W., Shujahat, M., & Perera, C. J. (2020). The impact of gamification on learning and instruction: A systematic review of empirical evidence. *Educational Research Review*, 30, 100326.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9